

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 378.016:81

DOI: 10.5281/zenodo.15165670

РОЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГУМАНИТАРНОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ ТУРИСТИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ВУЗА

АЛЛЕН Елена Павловна,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Кандидат педагогических наук, доцент; e-mail: var064@yandex.ru

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена развитием гуманистической концепции образования – переходом высшей школы от традиционной «знаниевой» парадигмы к личностно-развивающей. Для преодоления духовно-нравственного кризиса современному обществу нужен профессионал с опережающим развитием личностного потенциала, способный решать кадровые задачи, учитывая интересы организации и общества в целом. Особое значение в этом контексте приобретает проблема развития гуманитарной культуры студентов как путь преодоления узкого профессионального техницизма мышления. В этом аспекте мы рассмотрим подготовку студентов сферы туризма средствами дисциплины «Иностраный язык».

Ключевые слова: гуманитарная культура студентов, модульное обучение иностранным языкам, лингвокультуроведческое знание

Для цитирования: Аллен Е.П. Роль дисциплины «иностраный язык» для формирования гуманитарной культуры студентов туристических направлений вуза. // Сервис plus. 2025. Т.19. №1. С.3-12. DOI: 10.5281/zenodo.15165670.

Статья поступила в редакцию: 11.02.2025.

Статья принята к публикации: 14.03.2025.

THE ROLE OF THE DISCIPLINE «FOREIGN LANGUAGE» FOR THE FORMATION OF STUDENTS` HUMANITARIAN CULTURE IN TOURISM UNIVERSITIES

Elena P. ALLEN,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Pedagogics, Associate Professor; e-mail: var064@yandex.ru

Abstract. The relevance of the research is due to the development of the humanistic concept of education – the transition of higher education from the traditional «knowledge» paradigm to a personality-developing one. To overcome the spiritual and moral crisis, the modern society needs a professional with advanced development of personal potential, capable to solve staff tasks, taking into account the interests of the organization and society as a whole. Of particular importance in this context there is a problem of developing students` humanitarian culture as the way to overcome the narrow professional technicism of thinking. In this regard, we will consider the training of students in the tourism sector by means of the discipline «Foreign Language».

Keywords: students` humanitarian culture, modular training in foreign languages, linguistic and cultural knowledge

For citation: Allen, E.P. (2025). The role of the discipline «foreign language» for the formation of students` humanitarian culture in tourism universities. Service plus, 19(1), 3-12. DOI: 10.5281/zenodo.15165670. (In Russ.).

Submitted: 2025/02/11.

Accepted: 2025/03/14.

Введение

Современная туристическая индустрия представляет собой один из крупнейших секторов мировой экономики, генерируя значительные доходы как для отдельных предприятий, так и для государств в целом. В ряде стран туризм развивается как комплексная система, предоставляющая возможности для изучения истории, культуры, обычаев, а также духовных и религиозных ценностей, характерных для данной страны и её народа. Туризм не только представляет собой значительный источник прибыли, но также является мощным инструментом повышения престижа страны и укрепления её позиций в глазах мирового сообщества. Во многих странах туристическая деятельность играет ключевую роль в увеличении благосостояния государства. Развитие этого сектора способствует глобализации и укреплению партнерских деловых связей в бизнесе и других отраслях.

Профессиональная деятельность менеджера по туризму, прежде всего, включает непосредственное взаимодействие с различными людьми: клиентами туристических услуг, партнерами и коллегами. Данная профессия относится к категории «человек-человек», что подразумевает активный процесс общения между людьми. Высокий уровень профессиональной подготовки квалифицированных работников в области туризма является одним из ключевых факторов, способствующих устойчивому развитию данной сферы. В нашем исследовании мы анализируем значение дисциплины «Иностранный язык» в структуре высшего профессионального образования для туристической отрасли с целью развития гуманитарной культуры личности студентов – будущих туристических менеджеров.

Фундаментом духовной культуры личности человека является гуманитарная культура, способствующая его становлению как субъекта общественной гуманитарной культуры, обладающего способностями выстраивать продуктивное взаимодействие с окружающим миром на основе личностно-принятых высших общечеловеческих ценностей. Количество таких ценностных ориентиров в литературе велико: жизнь, здоровье, безопасность, общее благо, благо личности, свобода,

творчество, полезность, солидарность, собственность, вера, святость, добродетель, знания, убеждения, истина, красота, любовь, счастье, мир, прогресс, справедливость и др. [11, с. 97] Основной путь развития гуманитарной культуры студентов туристических направлений вуза в период их академической подготовки – системно-содержательная трансформация высших общечеловеческих ценностей в содержание обучения таким гуманитарным дисциплинам как, например, «Иностранный язык», которые своим предметом имеют исторические формы общественного бытия, материальной и духовной культуры народа.

Развитие гуманитарной культуры личности студентов туристических вузов через изучение иностранных языков

На современном этапе развития общества иностранный язык выступает как средство познания картины мира и приобщения к ценностям, созданным другими народами. Интерес к изучению иностранных языков реально выражается не только в увеличении количества различных языковых учебных пособий, открытии всевозможных курсов по их изучению, но и, что особенно важно для престижа сильного государства, в изменении роли и места дисциплины «Иностранный язык» в системе высшего профессионального образования.

Специфика преподавания иностранных языков в туристических вузах дает возможность использовать процесс обучения, в частности, английскому как языку глобальной коммуникации для глубокого развития гуманитарной культуры будущих профессионалов. Она заключается в том, что в процессе обучения английскому как иностранному может происходить не только познание культуры народа изучаемого языка, но через неё – приобщение к высшим общечеловеческим ценностям с принятием их на личностном уровне. Эта возможность становится реальностью, прежде всего, при условии усиления национально-культурного компонента содержания обучения английскому языку, представленного сообразно высшим общечеловеческим ценностям, которые образуют ядро гуманитарной культуры личности. Такое изучение студентами культуры иноязычного народа послужит обогащению их общего культуроведческого знания, а сравнительно-сопоставительный анализ родной и

иностранных культур с привнесением аксиологических смыслов в контент изучаемого модуля позволит им осознанно принять вышеотмеченные ценностные ориентиры на личностном уровне. В этой связи, анализируя социокультурный портрет изучающего иностранный язык, В.В. Сафонова пишет, что ценностное наполнение дисциплины «Иностранный язык» с одной стороны, должно отражать мировосприятие его носителей, а с другой стороны способствовать формированию у студентов представлений о различиях в мировидении между носителями языка как таковыми и пользователями этих языков как иностранных представителей других культурных сообществ [10, с. 41]. Соответственно, при формировании культурного пространства в условиях иноязычного учебного культурного общения также следует использовать культурологический материал о родной стране, который позволяет развивать у обучаемых культуру представления родной культуры на иностранном языке. Учитывая вышеизложенное, следует отметить, что в настоящее время в учебные программы многих вузов России, уже включено преподавание такой дисциплины как «Межкультурная коммуникация» (МГИМО, РУДН, РУТ/МИИТ), включающая в себя такие темы и понятия, как «культура», «коммуникация», «национальный характер», «национально-культурные и общечеловеческие ценности», «межкультурный конфликт», «межкультурная компетентность», «дискурс межкультурной коммуникации», «языковая и культурная картины мира» и др. В результате оптимального сочетания лингвистической и сопутствующей культурологической информации при межкультурной коммуникации у студентов развивается саморефлексия, повышается «межкультурное сознание», а главное, – понимание того, что признание культурных различий, знакомство с традициями и ценностями других культур, способно привести к обогащению культуры собственной [4, с. 111]. Таким образом, думается, что дидактическая модель для культурологического образования средствами иностранного и родного языков должна строиться на контрастно-сопоставительном изучении культур в контексте их непосредственного и опосредованного историко-культурного взаимовлияния. При

этом в целях развития гуманитарной культуры студентов туристических направлений вузов особо обратим внимание на возможности аксиологизации национально-культурного компонента содержания обучения иностранным языкам и, в частности, английскому языку.

Усиление национально-культурного компонента в содержании обучения английскому языку, привносящего культурологический материал соотносительно высшим человеческим ценностям, по нашему мнению, будет способствовать естественному процессу приобщения к этим ценностям и принятию их на личностном уровне. Увеличение данного компонента непосредственно отразится на предметной стороне содержания обучения английскому языку (о чем говорить, читать, писать, слушать), выделит сферы общения (бытовую, социально-культурную, учебную и профессиональную). Сферы речевого общения обладают информационной спецификой и представляют собой совокупность тем и подтем, которые могут стать предметом рассмотрения как на практических, так и на семинарских занятиях.

В целях эффективного развития гуманитарной культуры студентов туристических направлений вуза, по нашему мнению, следует обучать предлагаемым культурологическим темам концентрически, т. е. включать в учебный процесс одну и ту же тему на каждом последующем этапе обучения при её углублении и расширении. Поэтому считаем целесообразным строить такого рода технологию обучения английскому языку с позиции модульно-рейтинговой организации учебного материала, где каждый блок отражает аксиологически-культурное ядро знаний.

Основными понятиями модульно-рейтинговой технологии обучения является понятие «модуль» как логически завершенная часть учебного материала, обязательно сопровождаемая контролем знаний и умений обучающихся [9, с. 217]. Причинами перехода к модульной технологии является, в первую очередь, традиционная для современных вузов организация учебного процесса, которая страдает двумя недостатками. Во-первых, многообразие дисциплин, во-вторых, их частотность. Разбивая занятие на части, каждая из которых имеет свои задачи, преподаватель часто не

успевают формировать необходимые умения и навыки и приходится думать не о развитии способностей студентов, а о прохождении программы с помощью обучающихся. Поэтому создатели модульной технологии (Дж. Расселл, Б. и М. Гольдшмид, К. Курх, Г. Оуенс, С.Я. Батышев, Н.В. Борисова, Д.Е. Назаров, М.А. Чошанов, П.А. Юцявичене и др.) предлагают считать временной единицей учебно-воспитательного процесса не занятия, а учебную неделю или учебный цикл, включающий в себя определенное количество занятий. Каждое занятие имеет свою цель: занятие-изучение; занятие-общение; занятие-закрепление; занятие-опрос [6, с. 159]. Основой для формирования модулей служит рабочая программа дисциплины. Модуль часто совпадает с темой дисциплины или блоком взаимосвязанных тем. Однако, в отличие от темы, в модуле всё измеряется и оценивается: знание, работа, посещение студентами занятий, стартовый, промежуточные и итоговый уровни знаний студентов. В модуле четко определены цели обучения, задачи и уровни изучения данного модуля, названы навыки и умения, которыми должен овладеть обучающийся. В модульном обучении всё заранее запрограммировано: последовательность изучения учебного материала, перечень основных понятий, навыков, умений, которыми необходимо овладеть, уровень усвоения и контроль качества познания и понимания. Число модулей зависит как от особенностей самой дисциплины, так и от желаемой частоты контроля обучения.

Представление дисциплины «Иностраннй язык» в свете культурологического, личностного, деятельностного и диалогического подходов к высшему профессиональному образованию обусловлены, как мы отметили выше, принципами гуманистической педагогики. Таким образом, в целях развития гуманитарной культуры студентов туристических направлений вуза целесообразно вести речь о приоритетности личностно-ориентированного деятельностного подхода в методике обучения иностранным языкам, что, по нашему мнению, преследует цель целостного воспитания личности в интеллектуальном и эмоциональном планах в соответствии со следующими методологическими принципами:

Принцип 1. Личностно-ориентированное обучение иностранным языкам осуществляется при условии применения личностного подхода в высшем профессиональном образовании.

Принцип 2. Познавательнo-активное изучение иностранного языка возможно в рамках деятельностного подхода к высшему профессиональному образованию.

Принцип 3. Формирование социокультурной компетенции происходит в контексте диалогического подхода к высшему профессиональному образованию.

Вышеприведенные принципы гуманистической методики обучения иностранным языкам, являясь, как отмечают Р.П. Мильруд и И.Р. Максимова [8, с. 9], направлениями для построения теории обучения, служат основанием для разработки соответствующего метода и ориентиром для должной организации обучающей деятельности. Они объединяют в себе личностный, деятельностный и диалогический подходы к высшему профессиональному образованию и реализуются личностно-развивающим деятельностным подходом к обучению иностранным языкам.

Анализируя личностно-развивающий деятельностный подход к обучению иностранным языкам в подготовке менеджеров по туризму в единстве всех его компонентов, охарактеризуем его стороны. Так, компонент «личностный» означает, что все психические процессы, свойства и состояния рассматриваются как принадлежащие к конкретному человеку, что они производны, зависят от индивидуального и общественного бытия человека и определяются его закономерностями [7, с. 266].

Компонент «личностно-развивающий» направлен на развитие личности студента как активного субъекта учебной деятельности и всестороннюю подготовку его к непрерывному процессу образования, саморазвития и самосовершенствования в течение всей жизни.

Компонент «деятельностный» ориентирует не только на усвоение знаний, но и на способы этого усвоения, на образы и способы мышления и деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала студентов. Этот подход противостоит вербальным методам и формам ре-

продуктивной передачи готовой информации, монологичности и обезличенности словесного преподавания, пассивности учения студентов.

Органично сочетая в себе все эти составляющие, личностно-развивающий деятельностный подход в методике обучения иностранным языкам делает акцент не только на развитие языковой личности (языковая личность складывается из способностей человека осуществлять различные виды речемыслительной деятельности и использовать разного рода коммуникативные роли в условиях социального взаимодействия людей друг с другом и окружающим миром), но и на развитие духовного потенциала человека, в соответствии с требованиями современного общества. Исходя из этого, мы рассматриваем личностно-развивающий деятельностный подход к обучению иностранным языкам как ведущую методическую основу развития гуманитарной культуры студентов туристических направлений вуза в процессе обучения английскому. С этой точки зрения рассмотрим цель, задачи, содержание и технологию обучения английскому как иностранному языку.

Цель обучения английскому языку в вузе с позиции личностно-развивающего деятельностного подхода предусматривает не только практическое овладение английским языком в ситуациях официального и неофициального общения в учебной, социально-бытовой, культурной, административной и профессиональной сферах коммуникативного развития, но и развитие личности студента. Личность, по нашему мнению, должна быть понимающей и принимающей культуру народа изучаемого языка, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном уровне сообразно высшим человеческим ценностям. Только в этом случае социокультурный кризис современного общества пойдет на спад.

Задачами обучения английскому языку с позиций личностно-развивающего деятельностного подхода являются: выявление и развитие личностной индивидуальности студентов – будущих сотрудников туристической сферы; воспитание их как активных субъектов (инициаторов, исполнителей и арбитров) собственной учебной деятельности; сохранение прочной мотивации учения на

длительный период; формирование прочных убеждений на основе высших человеческих ценностей, опыта взаимоотношений и практической работы на занятиях [2, с. 79]. Отметим, что данные задачи, по нашему мнению, в полной мере соотносятся с развитием гуманитарной культуры студентов туристических направлений вуза.

Рассматривая содержание обучения английскому языку через призму личностно-развивающего деятельностного подхода, заметим, что отечественная и зарубежная дидактика рассматривают содержание обучения не как статичную, а как постоянно изменяющуюся и развивающуюся категорию, включающую в себя не только то, что можно услышать или увидеть на занятиях, но и то, о чем студенты думают, что чувствуют и переживают, а также те психические процессы, которые протекают при раскрытии освоения мира иной национальной культуры. Учитывая это, обучение английскому языку однозначно строится на таких герменевтических компонентах, как: «понимание», «осмысление», «интерпретация», «текст», «диалог» [3, с. 87], которые способствуют осознанному принятию общечеловеческих ценностей на личностном уровне при формировании гуманитарной культуры студента. В этой связи *содержание обучения английскому языку* включает в себя:

- сферу коммуникативной деятельности, темы, ситуации и программы их развертывания, коммуникативные и социальные роли, речевые действия и речевой материал (тексты, речевые образы и т. д.);
- языковой материал, правила его оформления и навыки оперирования ими;
- комплекс специальных (речевых) умений, характеризующих уровень практического овладения английским языком как средством общения, в том числе в интеркультурных ситуациях;
- система знаний национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка (реалии – это названия присущих только определенным нациям и народам предметов материальной культуры, фактов истории, государственных институтов, имена национальных и фольклорных героев, мифологических существ и т. д.), минимум этикетных форм речи и умения

пользоваться ими в различных сферах речевого общения;

– учебные и компенсирующие (адаптивные) умения, рациональные приемы умственного труда, обеспечивающие культуру усвоения языка в учебных условиях и культуру общения с его носителями.

Последний компонент содержания обучения английскому языку с позиции аксиологических смыслов, с нашей точки зрения, включает в себя развитие гуманитарной культуры студентов, как побочного продукта изучения национально-культурного компонента. В то же время остальные компоненты содержания обучения английскому языку в интересах развития свободной активности личности ставят акценты на деятельностный компонент, на развитие опыта творческой деятельности, т. е. творческую направленность знаний и их активное применение. Систему знаний национально-культурных особенностей многие ученые рассматривают с позиции диалога культур.

Концепция диалога культур преломляется в предметной стороне содержания обучения английскому языку, отражает сферы общения (бытовую, социально-культурную, учебную и профессиональную). Сферы общения как сферы практического использования – это сферы, в которых реализуются соответствующие типы речи. Они существуют в пределах государства как типичного территориально-политического образования, которое характеризуется устойчивыми экономическими, политическими, культурными и языковыми связями. Сферы речевого общения обладают информативной спецификой и представляют собой совокупность тем и подтем, которые могут стать предметом рассмотрения на занятии. При этом речь идет о концентрическом рассмотрении предлагаемых студентам тем, что означает возможность включения в учебный процесс одного и того же материала на каждом последующем этапе обучения при его углублении и расширении.

Погружение в атмосферу культуры, традиций, обычаев и социальных норм страны изучаемого языка развивает социокультурную компетенцию будущих специалистов туристического профиля со стороны ознакомления с новыми для них

реалиями. Социокультурная компетенция позволяет обучающимся эффективно ориентироваться в языковой социокультурной среде и понимать характерные черты людей, с которыми они взаимодействуют. Она способствует адаптации к иноязычной среде, умелому соблюдению норм вежливости и уважению к стилю жизни представителей других культурных сообществ и их традициям. Кроме того, такая компетенция побуждает студентов к самостоятельному изучению различных стран, народов и культурных групп; овладению способами представления родной культуры в иноязычной среде; социокультурному самообразованию в любых других, ранее не изучаемых, сферах непосредственной коммуникации. Но, с другой стороны, если акцентировать в культуроведческом материале аксиологические смыслы, появляется возможность целенаправленного развития гуманитарной культуры студентов.

Что касается отбора содержания национально-культурного компонента, то он требует решения о единице отбора речевой коммуникативной информации (РКИ). В качестве единиц обучения РКИ в коммуникативном плане в современной методике преподавания иностранных языков выдвигаются: лексические (слова и фразеологизмы), синтаксические (словосочетания и предложения) и речевые (тексты). Предложения и тексты в равной мере могут рассматриваться при определенных условиях как синтаксические и как речевые единицы [1, с. 131]. Относительно культуроведческих знаний определим их объем по каждой теме как минимум информации, определяющей характерную, существенную черту той или иной стороны действительности страны изучаемого языка.

Любой отбор – это, прежде всего, ограничение объема. Исходным положением при отборе национально-культурного компонента в содержании обучения английскому языку является не лингвистический, а методический критерий. Это объясняется тем, что в каждом случае задача состоит в выделении из всего многообразия того, что имеет педагогическую ценность, что способно содействовать не только обучению общению на английском языке, но и приобщению к культуре страны этого языка. В целях развития гуманитарной культуры

студентов туристических направлений вуза при отборе культуроведческого материала, по нашему мнению, большее внимание следует уделять знаниям, ориентированным на высшие общечеловеческие ценности. Исходя из этого, за единицу отбора национально-культурного компонента, вслед за Н.Д. Бурвиковой и В.Г. Костомаровым [5, с. 3] как разработчиками основ теории логоэпистемы, мы отбираем «логоэпистему» («логос» греч. – слово, «эпистема» греч. – знание, т. е. знание, хранимое в единице языка).

За каждой из таких единиц стоит некоторый когнитивный смысл, определённое знание, отдельная информация, зачастую оформленная как текст. Логоэпистемы можно назвать символами контента, сигналами, заставляющими вспомнить некоторое фоновое знание, определённый текст, отдельную информацию. Сама же логоэпистема представляется тогда одной из единиц описания текста в культуроведческом аспекте, единицей усвоения лингвострановедческой информации. Она является одной из составляющих измерения языкового вкуса эпохи сообразно высшим общечеловеческим ценностям.

Если информация, смысл, знание, стоящие за логоэпистемой, организованы в некоторый текст, то материально логоэпистема может быть повтором заглавия этого текста, его первой или последней фразой, каким-то ключевым словом из текста, аудио или видео материала – важно, чтобы она намекала на него, отсылала к нему, ассоциировалась с ним. Так, за логоэпистемой «Туристические маршруты по городам-героям» стоит проект, повествующий о смысле жизни, о силе воли человека, о торжестве человеческого разума. Логоэпистема «Романтические туристические маршруты» должна подать текстовую информацию не только информационно, но и сообразно высшим общечеловеческим ценностям, акцентируя смысл на человеческой любви, взаимопонимании, взаимоважнении, искренности.

Следует отметить, что предлагаемая логоэпистемология – есть обобщение и развитие того, что в лингвострановедении называлось лингвострановедчески ценными единицами языка. Определяя логоэпистему как категорию соприкасающихся

языковой и культурной сфер, её характеризуют с точки зрения лингвистики и культурологии. С точки зрения лингвистики она обладает следующими признаками:

- имеет словесное выражение, причем может быть выраженной не только в слове, но и в словосочетании, предложении, и в сверхфразовом единстве;
- характеризуется соотносительностью к конкретному языку;
- является указанием на породивший её текст, ситуацию, знание, информацию, событие, факт, которые за ней стоят;
- в процессе интеракции не создается заново, но возобновляется;
- в процессе коммуникации может видоизменяться в пределах сохранения опознаваемости; в этом случае она приобретает текстообразующую силу.

С точки зрения культурологии логоэпистема:

- является материальным воплощением знаний, мыслей, традиций, обычаев, примет, представлений;
- передает особенности национального характера, будучи единственным способом его экспликации;
- семиотична и символична, поскольку является элементом системы знаков и символов, используемых обществом;
- герменевтична, так как для ее понимания требуется соотношение с другими текстами;
- дидактична, так как овладение ею возможно в процессе получения образования в смысле «врастания в культуру»;
- аксиологична, так как способна вызывать эмоции, соотнося текст с высшими человеческими ценностями.

Таким образом, логоэпистема – это языковое выражение закреплённого общественной культурной памятью следа отражения действительности в сознании носителей языка в результате постижения ими духовных ценностей (высших человеческих ценностей) отечественной и мировой культур. Являясь единицей национально-культурного компонента содержания обучения иностранному языку, она, с точки зрения аксиологических

смыслов, органично входит в компоненты, развивающие гуманитарную культуру студентов в ходе обучения английскому языку как иностранному.

С целью развития гуманитарной культуры студентов туристических направлений вуза технологическая цепочка педагогических действий, операций, коммуникаций должна выстраиваться строго в соответствии с целевыми установками, имеющими форму конкретно ожидаемого результата. Уровень предъявления лингво-культурологической информации должен быть выше, чем уровень опроса, так как необходимо учитывать возможности и потребности студентов. Такая технология предъявления культуроведческого материала позволит осуществить дифференцированный и даже индивидуальный подход к студентам, поставит их в ситуацию выбора, заставит проявлять большую самостоятельность и активность, а активность и самостоятельность – важные качества для будущих профессионалов туристической сферы, особенно, если они аксиологически ориентированы.

Заключение

Развитие гуманитарной культуры личности студентов туристических направлений вузов через

изучение иностранных языков является важной задачей в профессиональной подготовке. Изучение языков способствует формированию культурной осведомленности, критического мышления и коммуникативных навыков у студентов. Оно помогает развивать уважение к многообразию культур и традиций, что особенно важно в туристической области. Владение иностранными языками открывает доступ к международным источникам информации, позволяет участвовать в профессиональных событиях за границей и устанавливать контакты с представителями других стран. Кроме того, изучение языков через аксиологический смысл способствует развитию личностных качеств согласно высшим общечеловеческим ценностям, таким как толерантность, эмпатия, высокая степень социальной ответственности и др. Это, в свою очередь, влияет на качество предоставляемых туристических услуг и способствует созданию положительного имиджа страны. Таким образом, личностно-ценностный лингво-культурологический акцент на изучении иностранного языка в образовательном процессе повышает гуманитарную культуру будущих профессионалов и готовит их к успешной карьере в сфере туризма.

Список источников

1. Балаева Р.Г. Анализ языковых единиц как носителей страноведческой информации и как объекта лингвострановедческого аспекта преподавания РКИ // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. Москва. номер: 5 Год: 2010. С. 131-138.
2. Бондина О.Н. Подходы к моделированию образовательной среды при обучении иностранному языку // Академический вестник Ростовского филиала Российской таможенной академии. 2020. № 3 (40). С. 78-82.
3. Жеглова О.А., Закирова А.Ф., Шилова Л.В. Ценностно-смысловая концептуализация учебного материала в процессе обучения иностранным языкам в вузе: ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ ПОДХОД // Образование и наука. 2023. Т. 25. № 5. С. 77-105.
4. Колосова А.А. Курс «Межкультурная коммуникация» в программах университетского образования. Субкультуры и коммуникативные стратегии информационного общества: Труды Междунар. науч.-теор. конф. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2014. 259 с.
5. Костомаров В.Г., Бурвикова Н.Д. Об одной из единиц описания текста в аспекте диалога культур // Иностранные языки в школе. 2000. № 5. С. 3-6.
6. Кунина М.Н. Модульные технологии при обучении иностранным языкам в неязыковом вузе. Актуальные вопросы социогуманитарного знания: история и современность: межвузовский сборник научных трудов / под общ. ред. Нарыкова Н.В. Краснодар: Краснодар. ун-т МВД России, 2010. Вып. 5. 288 с.
7. Лысенко С.В. Современные представления о позитивных ресурсах личности, обеспечивающих преодоление трудных жизненных ситуаций // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2013. № 12 (128). С. 265-271.
8. Мильруд Р.П., Максимова И.Р. Современные концептуальные принципы коммуникативного обучения иностранным языкам // Иностранные языки в школе. 2000. № 4. С. 9-15.

9. Салищева О.Г., Петрова Е.Д. Модульно-рейтинговая технология обучения как средство повышения качества образования в высшей школе // Вопросы педагогики. 2021. № 3-1. С. 216-219.
10. Сафонова В.В. Вузovsky УМК по иностранному языку как инструмент диалога культур в глобализованном мире // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2019. № 1. С. 38-50.
11. Упоров И.В. Высшие человеческие ценности и правовой гуманизм. Координаты современной урбанистики: новая гуманитарная перспектива. Монография. В 2-х томах. Том 2. Редакторы: Широкалова Г.С., Трубина Н.А., Миркушина Л.П. Научное редактирование: Савченко И.А., Козлова Ю.В. М.: ИНФРА-М. 2023. 343 с.

References

1. Balaeva, R.G. (2010). Aktual'nye problemy gumanitarnykh i estestvennykh nauk [Analysis of linguistic units as carriers of regional information and as an object of the linguistic and regional aspect of teaching Russian language]. *Aktual'nye problemy gumanitarnykh i estestvennykh nauk [Current problems of the humanities and natural sciences]*, (5), 131-138. (In Russ.).
2. Bondina, O.N. (2020). Podhody k modelirovaniyu obrazovatel'noj sredy pri obuchenii inostrannomu yazyku [Approaches to modeling the educational environment in teaching a foreign language]. *Akademicheskij vestnik Rostovskogo filiala Rossijskoj tamozhennoj akademii [Academic Bulletin of the Rostov Branch of the Russian Customs Academy]*, 3 (40), 78-82. (In Russ.).
3. Zheglova O.A., Zakirova A.F., Shilova L.V. (2023). Cennostno-smyslovaya konceptualizaciya uchebnogo materiala v processe obucheniya inostrannym yazykam v vuze: germeneticheskij podhod [Value-semantic conceptualization of educational material in the process of teaching foreign languages at a university: a hermeneutic approach]. *Obrazovanie i nauka [Education and science]*, 25 (5), 77-105. (In Russ.).
4. Kolosova, A.A. (2014). Kurs «Mezhkul'turnaya kommunikaciya» v programmah universitetskogo obrazovaniya. [The course «Intercultural communication» in university education programs]. *Subkul'tury i kommunikativnye strategii informacionnogo obshchestva [Subcultures and communication strategies of the information society]*: proceedings of the international scientific and theoretical conference St. Petersburg: Polytechnic Publishing House. University. (In Russ.).
5. Kostomarov, V.G., Burvikova, N.D. (2000). Ob odnoj iz edinic opisaniya teksta v aspekte dialoga kul'tur [About one of the units of text description in the aspect of cultural dialogue]. *Inostrannye yazyki v shkole [Foreign languages at school]*, (5), 3-6. (In Russ.).
6. Kunina, M.N. (2010). Modul'nye tekhnologii pri obuchenii inostrannym yazykam v neyazykovom vuze [Modular technologies in teaching foreign languages in a non-linguistic university]. *Aktual'nye voprosy sociogumanitarnogo znaniya: istoriya i sovremennost' [Actual issues of socio-humanitarian knowledge: history and modernity]*: interuniversity collection of scientific papers. Krasnodar: Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Issue 5. (In Russ.).
7. Lysenko, S.V. (2013). Sovremennye predstavleniya o pozitivnykh resursah lichnosti, obespechivayushchih preodolenie trudnykh zhiznennykh situacij [Modern ideas about positive personal resources that ensure overcoming difficult life situations]. *Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki [Bulletin of Tambov University. Series: Humanities]*, 12 (128), 265-271. (In Russ.).
8. Milrud, R.P., Maksimova, I.R. (2000). Sovremennye konceptual'nye principy kommunikativnogo obucheniya inostrannym yazykam [Modern conceptual principles of communicative teaching of foreign languages]. *Inostrannye yazyki v shkole [Foreign languages at school]*, (4), 9-15. (In Russ.).
9. Salishcheva, O.G., Petrova, E.D. (2021). Modul'no-rejtingovaya tekhnologiya obucheniya kak sredstvo povysheniya kachestva obrazovaniya v vysshej shkole [Modular rating technology of education as a means of improving the quality of education in higher education]. *Voprosy pedagogiki [Questions of pedagogy]*, 3-1, 216-219. (In Russ.).
10. Safonova, V.V. (2019). Vuzovskij UMK po inostrannomu yazyku kak instrument dialoga kul'tur v globalizirovannom mire [University Master's Degree in a foreign language as a tool for cultural dialogue in a globalized world]. *Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 19. Lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikaciya [Moscow Bulletin. un-ta. Series 19. Linguistics and Intercultural Communication]*, (1), 38-50. (In Russ.).
11. Uporov, I.V. et al. (2023). Vysshie chelovecheskie cennosti i pravovoj gumanizm [Higher human values and legal humanism]. *Koordinaty sovremennoj urbanistiki: novaya gumanitarnaya perspektiva [Coordinates of modern Urbanism: a new humanitarian perspective]*: The monograph. Volume 2. Moscow: INFRA-M. (In Russ.).